

АНТОНИМИЯ. ТИПЫ АНТОНИМОВ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Бадалова Севиля Ахматовна

Студентка 304-группы факультета дошкольного и начального образования СамГУ

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.7865872>

ARTICLE INFO

Received: 16th April 2023

Accepted: 25th April 2023

Online: 26th April 2023

KEY WORDS

Антонимия, антонимы,
контрарные антонимы,
комплиментарные
антонимы и векторные
антонимы.

ABSTRACT

Данная статья посвящена вопросу антонимии как одному из центральных вопросов современного языкознания. В статье рассматривается понятие антонимов и антонимического ряда, выделяются различия антонимов и определяется их роль в речи. Также речь идет о контрарных, комплиментарных и векторных антонимах.

Антонимы – это слова с противоположными значениями, относящейся к одному и тому же ряду явлений объективной деятельности. Антонимами называются слова с противоположными значениями. Антонимичными признаются не только слова, образованные от разных корней: бедный и богатый, но и однокоренные слова: дальнорукость и близорукость. Антонимы — это слова противоположного значения.

"Ассоциация по противоположности (предполагающая одновременно наличие сходства в каком-то отношении) лежит в основании различия антонимов - слов с противоположным значением. Под антонимией понимают не простое противопоставление, допускающих это значение, выраженных различными корнями (бедный, нищий: богатый).

Антонимы относятся к выражению качеств, но возможны такие, например, при названии действий и состояний отрицательного или отменяющего характера" (по Бугровскому Л.А.).

Явление антонимии связано с необходимостью выражения отношений противоположности в языке.

В антонимические отношения вступают далеко не все лексические единицы. Часто имеют антонимы качественные прилагательные и наречия и гораздо реже — существительные и глаголы (обычно это слова, которые содержат в своих значениях качественный признак).

У слов, которые обозначают конкретные предметы, нет антонимов: нельзя представить себе противоположное тому, что обозначено словами шкаф, бумага, стул и т. п.

Все антонимы в русском языке могут быть разделены на типы:

1. *Контрарные антонимы* — обозначают противоположные степени проявления признака, качества. Эти антонимы представляют собой полярные точки градуального ряда. Между ними возможны промежуточные степени проявления признака. Например: старый-новый.

2. *Комплиментарные антонимы* — это слова, которые обозначают противоположные признаки, между которыми не может быть промежуточных членов, т.к. данные признаки заполняют все семантическое пространство. Например: жизнь-смерть.

3. *Векторные антонимы* — слова, обозначающие противоположную направленность действий, движения. Это, по преимуществу, глаголы и наречия пространственной направленности. Например: войти-выйти.

Для закрепления темы «Антонимы русского языка» можно предоставить задания следующего типа.

1. *Подберите к словам антонимы:*

1) широкий — , 2) близкий — , 3) больной — , 4) большой — , 5) быстрый — , 6) верх — , 7) высокий — , 8) здоровье — , 9) здесь — , 8) зимой — , 9) добро — , 10) дружба — , 11) короткий — , 12) легкий — , 13) ложь — , 14) молодой — , 15) мокрый — , 16) плохой — , 17) рано — , 18) свет — , 19) смелый — , 20) смех — , 21) тупой — .

2. *Продолжите начатое предложение антонимом.*

В поле холодно, а в доме... (тепло). Заяц бежит быстро, а черепаха ползает ... (медленно).

3. *Припишите к словам левого столбика антонимы из правого столбика.*

север	ленивый
высокий	прилететь
улететь	отгадка
загадка	юг
прилежный	низкий

(север- юг, высокий- низкий, улететь- прилететь, загадка- отгадка, прилежный- ленивый)

4. *Спишите, заменяя подчеркнутые слова антонимами.*

Опоздали

Вечером (утром) я с товарищем пошел к поезду. До станции было далеко (близко). Дул встречный холодный (теплый) ветер, и идти было трудно (легко). Пришли мы к станции, а поезд отходит (подходит). Как плохо (хорошо), что мы опоздали (не опоздали).

5. *Найдите антонимы в предложениях.*

Мне грустно... потому что весело тебе (Л.).

Не стану говорить, как горько живет рабочим в этих сладких заведениях, производящих конфеты и пряники (М. Г.).

В глазах его [Серезжи], обращенных на Ваню, стояло суровое и нежное выражение (Фад.).

Да, так случилось, что в этот самый тяжелый период жизни Олег вошел в самую счастливую пору.

References:

1. Шайкевич А. Я. Введение в лингвистику. М.: Академия, 2005. § 57. Семантические группы. С. 163–166.
2. Алефиренко Н. Ф. Теория языка. Вводный курс. М.: Академия, 2004. Антонимия. Функции антонимов. С. 221–227.
3. Мишанкина Н.А. Лексикология русского языка. Русский язык как иностранный: профессиональная сфера общения: учебное пособие / Н. А. Мишанкина; Томский политехнический университет. Изд. 2-е доп. Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2017. 124 с.